

Диагностика математического доказательства гипотезы Биля (Обобщенной Великой теоремы Ферма) в медицинской психологии

Ивлиев Юрий Андреевич, действительный член, кандидат физико-математических наук,
доктор психологических наук, ORCID: 0000-0003-2838-0247
Международная Академия Информатизации (Москва)

Аннотация. Диагностика высших психических функций человека, проводимая в медицинской психологии с помощью методов математической психологии, основывается на изначальности и объективности математической истины, открываемой в математических вычислениях. Непротиворечивость проведенных в диагностике математических вычислений позволяет установить истинность логических операций в конкретной интеллектуальной деятельности человека. В данной работе впервые проведена диагностика математического доказательства гипотезы Биля (Обобщенной Великой теоремы Ферма), полученного в более ранних работах автора, и установлена истинность предложенного доказательства. В процессе диагностики доказательства Обобщенной Великой теоремы Ферма была определена математическая структура, представляющая гипотетическое равенство теоремы Ферма. Такой структурой оказалась теорема Пифагора, записанная в целых числах. С помощью геометрической теоремы Евклида и метода бесконечного спуска Ферма удалось установить, что уравнение Пифагора в целых числах, представляющее Великую теорему Ферма, не может существовать и значит теорема Ферма справедлива, т.е. не существует равенства Ферма в натуральных числах.

Ключевые слова: математическая психология в медицинской психологии, диагностика высших психических функций человека в доказательстве гипотезы Биля (Обобщенной Великой теоремы Ферма).

Diagnostics of mathematical proof of the Beal conjecture (Generalized Fermat's Last Theorem) in medical psychology

Ivliev Yuri Andreevich, full member, PhD in Physics and Mathematics, PhD in Psychology,
ORCID: 0000-0003-2838-0247
International Informatization Academy (Moscow)

Annotation. Diagnostics of higher mental functions of man conducted in medical psychology with help of mathematical psychology methods is based on priority and objectivity of mathematical truth discovered in mathematical computation. Non-discrepancy of mathematical calculations obtained in diagnostics enables to fix truthfulness of logical operations in concrete intellectual activity of man. In the given work diagnostics of mathematical proof of the Beal Conjecture (Generalized Fermat's Last Theorem) obtained in the earlier author's works was first conducted and truthfulness of the suggested proof was established. Realizing the process of the Bill Conjecture solution, the mathematical structure defining hypothetical equality of the Fermat theorem was determined. Such a structure turned to be one of Pythagorean theorem with whole numbers. With help of Euclid's geometrical theorem and Fermat's method of infinite descent one can manage to set that Pythagorean equation in whole numbers representing Fermat's Last Theorem cannot exist and then the Fermat theorem is true, that is Fermat's equality in natural numbers does not exist.

Keywords: mathematical psychology in medical psychology, diagnostics of higher mental functions of man in solution of the Beal Conjecture (Generalized Fermat's Last Theorem).

Введение. Метод математической психологии в диагностике доказательств Великой теоремы Ферма (по материалам статей [1],[2]).

Одним из основных направлений медицинской психологии является изучение психического здоровья человека и клиники его возможных нарушений. Основателем отечественной медицинской психологии является В.М.Бехтерев, развивавший экспериментально-психологический метод исследования психических функций наряду с методом изучения психофизиологических состояний человека. Особый интерес представляют высшие психические функции, такие, как логические и математические операции. Диагностика высшей нервной деятельности в области логических и математических операций может опираться только на истинность этих операций, определяемую общественным сознанием в каждой конкретной области человеческой деятельности. Своеобразным «экспериментальным» методом для установления истинности совершаемых операций может стать подход математической психологии к решению логических и математических задач и получению правильного (непротиворечивого) конечного результата (слово «экспериментальный» взято в кавычки, поскольку напоминает о «мысленных экспериментах» в гуманитарных и естественных науках).

Математическая психология разрабатывает математические средства описания психологических объектов. Психологическими объектами в конкретном случае логико-математических операций являются все ин-

теллектуально воспринимаемые математические и логические (утверждения, высказывания, действия) объекты с известными и неизвестными отношениями между ними. В обобщенном смысле слова можно говорить о любых интеллектуально воспринимаемых объектах как о потенциально математических объектах, истинность которых следует установить. Метод исследования в математической психологии заключается в нахождении математических свойств воспринимаемых объектов с помощью правдоподобных рассуждений и процедуре их использования для решения какой-либо конкретной математической задачи (прикладной или фундаментальной). В этом смысле точнее было бы говорить о психологической (ментальной) математике, позволяющей раскрывать математические свойства психологических объектов. Именно в таком двустороннем когнитивном процессе и возможно постижение фундаментальных истин (как это возможно, например, в непризнанной физической или биологической математике при их взаимодействии со своими противоположностями: математической физикой и математической биологией). Диагностика высших психических функций человека, проводимая в медицинской психологии с помощью методов математической психологии, основывается, таким образом, на изначальности и «объективности математической истины», управляющей всеми законами во Вселенной [3]. Содержательная и эвристическая сторона математической психологии (и соответственно ментальной математики) хорошо была раскрыта в известных книгах Д. Пойа «Математическое открытие» и «Математика и правдоподобные рассуждения».

Метод математической психологии, как один из самых высокоточных и перспективных методов медицинской психологии, используемый для диагностики высших психических функций человека, лучше всего может быть продемонстрирован на каком-либо ярком конкретном примере из области науки. Таким примером может служить доказательство Великой теоремы Ферма, которое на протяжении вот уже четверти века является обличением официальной математики в «субъективности» [3] ее выводов. Другими словами, в признанном высокими математическими кругами доказательстве [4] была допущена принципиальная логико-математическая ошибка, сводящая все доказательство к софизму «порочного круга», когда в итоге доказывается то, что вначале уже было известно. Ниже будет показано, в чем конкретно заключается эта ошибка, приводящая к трагическим последствиям ложного вывода, а пока следует отметить, что такое нарушение истинности логико-математических операций в конкретном частном случае, вызвавшем широкий общественный резонанс [5],[6], ведет не только к социально-психологическим проблемам нарушения общественного восприятия и оценки научных результатов, но и к деформации общественного отношения к научной деятельности вообще.

Одним из неявных возражений доказательству [4] в математической литературе явилась гипотеза Биля [7], предложившая научному сообществу доказать обобщенную теорему Ферма (при различных целых показателях степеней целых чисел, входящих в уравнение Ферма). Схема доказательства могла бы быть той же самой, что и в [4], но никто из математиков не сделал этого: иначе обнаружилась бы логико-методологическая ошибка такого доказательства [8]. Действительно, в доказательстве [4] предполагается, что гипотетические целые решения уравнения Ферма являются одновременно и решениями некой эллиптической функции, известной под названием кривой Фрея. Другими словами, если бы кривая Ферма была спрямлена до линейных членов, то полученная прямая пересекала бы эллиптическую кривую в трех точках, соответствующих трем степеням уравнения Ферма. Однако кривая Ферма в целых числах не была спрямлена на конечном отрезке гипотетического равенства Ферма в работе [4], т.е. не была построена кривая Фрея, претендующая на название «эллиптическая» [5] Признание кривой Фрея эллиптической кривой как раз и констатирует спрямление кривой Ферма в целых числах и наличие целых решений уравнения Ферма. Однако такое предположение с самого начала не является истинным, поскольку для многих целых степенных показателей уравнения Ферма была доказана невозможность целых решений уравнения Ферма. Значит кривая Фрея не является эллиптической и была так названа по типу нераскрываемых шифров, для которых не существует обратных доказательств [6]. Такая кодировка уравнения Ферма несуществующей эллиптической кривой привела к логико-методологическому коллапсу «порочного круга», когда внешне похожая кривая оказалась не соответствующей адекватному определению эллиптической функции. Заслуга Уайлса в проблеме доказательства теоремы Ферма состоит в более точном определении свойств эллиптических функций, позволяющем установить, что немодулярных эллиптических функций рассматриваемого класса не существует. Однако сопоставление уравнения Ферма в целых числах несуществующей («иллюзорной») эллиптической кривой [5] не приводит к их взаимно однозначному соответствию и выводу о наличии или отсутствии целых решений. Значит гипотетическое равенство Ферма не может быть представлено в системе эллиптических функций и данный способ «субъективного» восприятия кривой Фрея не годится для решения проблемы спрямления кривой Ферма в целых числах и нужно искать другие способы построения гипотетического равенства Ферма. Такой способ можно найти в распознавании (диагностике) математического доказательства гипотезы Биля методом математической психологии.

Диагностика математического доказательства гипотезы Биля методом математической психологии.

Применим метод доказательства от противного из арсенала математической психологии и запишем гипотезу Биля (Обобщенную теорему Ферма) [7] в виде гипотетического равенства:

$$z^n = x^n + y^n \quad (1)$$

где z, x, y, n – положительные целые, а $n > 2$ одновременно принимает спектр независимых значений $n = (m, p, q) \geq 3$ для каждого слагаемого. Гипотеза Биля [7] утверждает, что если равенство (1) существует (в противоположность утверждению теоремы Ферма), то z, x, y содержат общий множитель d и можно попытаться найти контрпример теореме Ферма. Другими словами, гипотеза Биля указывает на масштабную инвариантность уравнения (1), что означает: если обобщенное уравнение (1) существует как сумма натуральных чисел S

= A + B, где $C = z^n$, $A = x^n$, $B = y^n$, то A, B, C имеют общий множитель z^{m-1} . Таким образом, положительное целое число z может быть разбито только на сумму других положительных целых чисел согласно масштабной инвариантности уравнения (1), постулируемой в парадигме квантовой математики [9,10], в которой натуральные числа являются квантами математической информации.

Покажем теперь, что (1) имеет структуру уравнения Пифагора в целых числах. Для этого перепишем (1) в следующем виде: $(z'd)^m = (x'd)^p + (y'd)^q$, где z' , x' , y' – взаимно простые и d – общий целый множитель. Выполним масштабирование вниз, получим: $(z'd)^2 = (x'd)^p / (z'd)^{m-2} + (y'd)^q / (z'd)^{m-2} =$

$(x')^p d^{p-m+2} / (z')^{m-2} + (y')^q d^{q-m+2} / (z')^{m-2} = x_0^2 + y_0^2$, где x_0^2 и y_0^2 с подходящим d являются квадратами некоторых целых чисел. Это доказывается следующими вычислениями. Перепишем (1) в следующем виде:

$$z^m = x^p + y^q = (x^{p/m})^m + (y^{q/m})^m = z^{m-2} (x_0^2 + y_0^2) = x^m + y^m \quad (2)$$

Покажем далее, что x , y в (2) могут быть целыми с подходящим d .

Возьмем геометрическую теорему Евклида, описывающую поверхностный фрактал [11] в виде двух цепочек пропорций, связанных друг с другом равенством $z = k + l$, полученным из масштабирования вниз уравнения (1):

$$z = (z'd) = (x'd)^p / (z'd)^{m-1} + (y'd)^q / (z'd)^{m-1} = (x')^p d^{p-m+1} / (z')^{m-1} + (y')^q d^{q-m+1} / (z')^{m-1} = k + l,$$

где k , l целые числа, когда $d = (z')^{m-1}$ и $p = q$ (d может состоять из других калибровочных множителей, обнаруживаемых в процессе бесконечного спуска Ферма: $d = d_1 d_2 \dots$);

$$z/x_0 = x_0/k = k/k_1 = \dots = k_{m-3}/k_{m-2},$$

$$z/y_0 = y_0/l = l/l_1 = \dots = l_{m-3}/l_{m-2} \quad (3)$$

где z , x_0 , y_0 – целые из (2), m – натуральный индекс не меньший 3, $z = k + l$, k и l – целые числа, полученные из скейлинга (масштабной инвариантности):

$$z = (z'd) = (x')^p d^{p-m+1} / (z')^{m-1} + (y')^q d^{q-m+1} / (z')^{m-1} = k + l$$

Если показатели степеней p и q больше или равны m , тогда k и l целые с d

кратным $(z')^{m-1}$. Если p и q меньше m , то значит z не состоит из целых чисел. Далее можно получить следующие формулы из пропорций (3):

$$x_0^2 = kz = (k_1 z / x_0) z, \quad x_0^3 = k_1 z^2 = (k_2 z / x_0) z^2, \dots, \quad x_0^m = k_{m-2} z^{m-1}, \quad y_0^2 = lz = (l_1 z / y_0) z, \quad y_0^3 = l_1 z^2 = (l_2 z / y_0) z^2, \dots, \quad y_0^m = l_{m-2} z^{m-1} \quad (4)$$

После масштабирования вверх получаем из (4): $k z^{m-1} = k z z^{m-2} = x_0^2 z^{m-2}$, $l z^{m-1} = l z z^{m-2} = y_0^2 z^{m-2}$, and $z^m = x^p + y^q = (x^{p/m})^m + (y^{q/m})^m = (k + l) z^{m-1} = z^{m-2} (x_0^2 + y_0^2) = x^m + y^m$, где x и y целые как квадраты средних пропорциональных между k и z^{m-1} , l и z^{m-1} . Из этого следует, что x_0^2 и y_0^2 являются квадратами целых чисел, После масштабирования вниз получаем два уравнения с d кратным $(z')^{m-1}$ и d^2 кратным $(z')^{m-2}$:

$$z = (z'd) = (x')^p d^{p-m+1} / (z')^{m-1} + (y')^q d^{q-m+1} / (z')^{m-1}, \quad (5)$$

$$z^2 = (z'd)^2 = (x')^p d^{p-m+2} / (z')^{m-2} + (y')^q d^{q-m+2} / (z')^{m-2} \quad (6)$$

Например, при p и q , равных m , получаем примитивную пифагорову тройку $(z')^{m/2}$, $(x')^{m/2}$, $(y')^{m/2}$ для уравнения $(z')^m = (x')^m + (y')^m$, которое следует из (5) и (6), если $d = d_1 = (z')^{m-2}$. Это означает, что (5) и (6) – это одно и то же уравнение, имеющее структуру разбиения целого числа на сумму двух других целых чисел и одновременно структуру уравнения Пифагора в целых числах. Таким образом, $x_0^2 = (x')^p d^{p-m+2} / (z')^{m-2}$ и $y_0^2 = (y')^q d^{q-m+2} / (z')^{m-2}$ – это квадраты целых чисел, определяемые целыми x , y в (2). Другими словами, геометрическая структура уравнения (1) предопределяет пифагоровы тройки для этого уравнения, если (1) и его аналоги существуют.

Итак, обобщенное уравнение (1) сводится к гипотетическому уравнению с одним и тем же показателем степени m , если $p, q \geq m$ (если p, q меньше m , то число z из (1) не может быть разбито на сумму натуральных чисел и уравнение (1) с целыми z, x, y не может существовать): $z^m = x^m + y^m$, $m \geq 3$, из (2) с целыми $x = x'd$, $y = y'd$, $z = z'd$ и натуральным d , который может быть представлен в виде произведения простых чисел.

Теперь можно приступить к решению гипотезы Биля в виде обобщенного уравнения Ферма. Запишем гипотетическое равенство Ферма в его обычном виде:

$$z^n = x^n + y^n, \quad n > 2, \quad x, y, z, n - \text{натуральные числа} \quad (7)$$

Предположим, что решение (7) существует, попытаемся построить это решение и убедимся в его невозможности. Применим геометрическую теорему Евклида в виде двух цепочек пропорций, связанных друг с другом равенством $z = k + l$. Повторим выкладки (3)-(4), сменив индекс m на n :

$$z/x_0 = x_0/k = k/k_1 = \dots = k_{n-3}/k_{n-2}$$

$$z/y_0 = y_0/l = l/l_1 = \dots = l_{n-3}/l_{n-2}$$

$$kz = x_0^2, \quad k_1 z = x_0 k, \quad k_2 z = x_0 k_1, \dots, \quad k_{n-2} z = x_0 k_{n-3}$$

$$lz = y_0^2, \quad l_1 z = y_0 l, \quad l_2 z = y_0 l_1, \dots, \quad l_{n-2} z = y_0 l_{n-3}$$

$$x_0^2 = kz = (k_1 z / x_0) z, \quad x_0^3 = k_1 z^2 = (k_2 z / x_0) z^2, \dots, \quad x_0^n = k_{n-2} z^{n-1}$$

$$y_0^2 = lz = (l_1 z / y_0) z, \quad y_0^3 = l_1 z^2 = (l_2 z / y_0) z^2, \dots, \quad y_0^n = l_{n-2} z^{n-1}$$

Далее можно получить единственное разбиение z^n на три слагаемых из (4) при $n > 2$:

$$z^n = x_0^n + y_0^n + \lambda_n \quad (8)$$

где $\lambda_n = z^{n-1} [(k - k_{n-2}) + (l - l_{n-2})]$ – остаток после вычитания x_0^n и y_0^n из z^n , такой, что $\lambda_n > 0$ при $n > 2$ и $x_0 y_0 \neq 0$, $\lambda_n = 0$ при $n = 2$ и $x_0 y_0 \neq 0$, $x_0, y_0 \in [0, z]$, $z \in (0, \infty)$. Равенство (8) представляет собой подобное равное разбиение (7), записанное в виде:

$$z^n = x_0^n + y_0^n + \lambda_n = z^{n-2} (x_0^2 + y_0^2) = x^n + y^n \quad (9)$$

Сравнивая различные разбиения (9), отмечаем, что $x_0^n \neq z^{n-2} \cdot y_0^2 = y^n$, $y_0^n \neq z^{n-2} \cdot x_0^2 = x^n$, $x_0^n \neq z^{n-2} \cdot x_0^2$, $y_0^n \neq z^{n-2} \cdot y_0^2$. Отсюда следует, что:

$$x_0^n + y_0^n = (x^n \text{ or } y^n) \text{ и соответственно } \lambda_n = (y^n \text{ or } x^n) \quad (10)$$

Для того, чтобы проверить справедливость (10), необходимо его построить с помощью тех же самых рассуждений, что и раньше, так как уравнения (7) и (10) одинаковы по своим свойствам. Эту процедуру можно выполнять до бесконечности в направлении уменьшения целых чисел при условии, что последовательность уменьшающихся равенств никогда не заканчивается и числа x_0 и y_0 в (10) всегда будут целыми. Однако бесконечная последовательность зацепляющихся равенств (10) ведет к бесконечному уменьшению положительных целых чисел, что невозможно, и, следовательно, предположение о существовании целого решения (10) при конечном d и $n > 2$ не является истинным. В геометрической интерпретации это означает, что спрямление кривой Ферма в целых числах на конечном отрезке прямой длиной z^n невозможно [11]. Таким образом, теорема верна как для всех четных, так и для всех нечетных степеней целых чисел для любых конечных целых x , y , z , d .

Заключение. Важность математического доказательства гипотезы Биля как прецедента диагностики высших психических функций в интеллектуальной деятельности человека.

Итак, метод математической психологии в диагностике высших психических функций человека, основанный на объективности математического знания [3], способен установить истинное положение вещей в медицинских исследованиях психического состояния человека или коллектива, решающего те или иные психологические задачи, либо экспериментальным путем, опираясь на психофизиологию, либо «квазиэкспериментальным» путем, т.е. непосредственным участием в решении каких-либо умственных задач с помощью поисковых математических методов [1,2]. При этом субъективность принимаемых решений может как совпадать, так и не совпадать с объективностью правильных математических выводов, не зависящих ни от чьего восприятия, а только от внутренней природы самих математических объектов. В случае расхождения таких решений следует искать причины нарушения нормальной психической деятельности с целью их возможного устранения.

В примерах с доказательством Великой теоремы Ферма методом математической психологии была, наконец, решена проблема доказательства этой теоремы с помощью метода бесконечного спуска, изобретенного самим Ферма [1,2,11]. Однако, чтобы привести в действие бесконечный спуск, нужно было вначале определиться со структурой гипотетического равенства Ферма, а именно: что это за структура и какой частью более общей структуры оно является. Эта задача была решена благодаря открытию автора фрактальной структуры геометрической теоремы Евклида и констатации на ее основе уникального математического факта: равенство Ферма, если оно существует, может быть только уравнением Пифагора в целых числах [1,2,11]. Конечно, такое открытие потребовало ряд других инновационных приемов, позволяющих в строгих математических рамках довести искомое доказательство до логического конца. Решение проблемы доказательства Великой теоремы Ферма вызвало к жизни огромное количество других проблем, сопряженных с морально-этической стороной деятельности различных общественных институтов, связанных с наукой и образованием (см. например [5,6]), но эти проблемы должны решаться в комплексе с продвинутыми медицинскими исследованиями наподобие тех, о которых шла речь выше, чтобы дойти до корня человеческого бытия.

Конфликт интересов. Конфликт интересов отсутствует, поскольку данное исследование базируется на объективных математических закономерностях.

Литература:

1. Ивлиев Юрий Андреевич Метод математической психологии в диагностике высших психических функций человека (на примере доказательства Великой теоремы Ферма) // Сборник научных трудов ЕНО «Евразийское Научное Объединение». – № 9 (67). – Сентябрь 2020. – С. 203 – 205. DOI: 10.5281/zenodo.4072042. ISSN 2411-1899.
2. Ивлиев Юрий Андреевич Альтернативное доказательство Великой теоремы Ферма в диагностике высших психических функций человека // Сборник научных трудов ЕНО «Евразийское Научное Объединение». – № 1 (71). – Январь 2021. – С. 189-193. DOI: 10.5281/zenodo.4526504. ISSN 2411-1899.
3. Пенроуз Р. Путь к реальности, или Законы, управляющие Вселенной. Пер. с англ. А.Р.Логунова и Э.М.Эпштейна. – М.: ИКИ. – 2007 – С. 35-38. ISBN 978-5-93972-618-4.
4. Wiles A. Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem // Ann. Math., 1995, 141, 443-551.
5. Ивлиев Ю.А. Ошибочное доказательство Уайлса Великой теоремы Ферма // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 3 – С.13-16.
6. Ивлиев Ю.А. Главный научный миф современности как диверсия против естественных наук и математического образования // Фундаментальные исследования. – 2008 № 8 – С.10-17.
7. Mauldin R.D. A generalization of Fermat's Last Theorem: the Beal conjecture and prize problem // Notices of the AMS, 1997, 44, 1436-1437.
8. Ivliev Y.A. Beal's Conjecture as global breakthrough in natural sciences // Materials of the I International Conference "Global Science and Innovation". Vol. II. P. 345-349. – December 17-18. – Chicago. – USA. – 2013. ISBN 978-0-9895852-1-7.
9. Ivliev Y. A. Solution of Beal's Conjecture in the paradigm of quantum mathematics // Asian Journal of Mathematical Sciences. – Jan-Feb 2018 Vol. 2 / Issue 1. – P. 1-5. ISSN 2581-3463.

10. Ивлиев Ю.А. Альтернативное доказательство Великой теоремы Ферма как введение в квантовую математику и квантовую психологию // Сборник «Современные проблемы науки и образования». – 2020. – Т.18. – С. 28-30.

11. Ивлиев Ю.А. Альтернативное доказательство Великой теоремы Ферма как научное открытие в математической психологии // Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования. – 2020. – №3. URL: <https://scientificreview.ru/ru/article/view?id=89>. DOI: 10.17513/srfar.89

References in English:

1. Ivliev Yuri Andreevich The approach of mathematical psychology to diagnostics of higher mental functions of man (following the example of Fermat's Last Theorem solution) // Eurasian Scientific Association. – № 9 (67). – September 2020. – P. 203 – 205. DOI: 10.5281/zenodo.4072042. ISSN 2411-1899. [in Russian]

2. Ivliev Yuri Andreevich Alternative proof of Fermat's Last Theorem in diagnostics of higher mental functions of man // Eurasian Scientific Association. – № 1 (71). – January 2021. – P. 189 – 193. DOI: 10.5281/zenodo.4526504. ISSN 2411-1899. [in Russian]

3. Roger Penrose The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe. – Jonathan Cape. – London. – 2004.

4. Wiles A. Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem // Ann. Math., 1995, 141, 443-551.

5. Ivliev Y.A. Wiles's false proof of Fermat's Last Theorem // Fundamental Research. – 2008. – № 3 – P.13-16. ISSN 1812 – 7339 [in Russian]

6. Ivliev Y. A. The main rigorous myth of contemporaneity as sabotage against natural sciences and mathematical education // Fundamental Research. – 2008. – № 8 – P.10-17. ISSN 1812 – 7339 [in Russian]

7. Mauldin R.D. A generalization of Fermat's Last Theorem: the Beal conjecture and prize problem // Notices of the AMS, 1997, 44, 1436-1437.

8. Ivliev Y.A. Beal's Conjecture as global breakthrough in natural sciences // Materials of the I International Conference "Global Science and Innovation". Vol. II. P. 345-349. – December 17-18. – Chicago. – USA. – 2013. ISBN 978-0-9895852-1-7.

9. Ivliev Y. A. Solution of Beal's Conjecture in the paradigm of quantum mathematics // Asian Journal of Mathematical Sciences. – Jan-Feb 2018 Vol. 2 / Issue 1. – P. 1-5. ISSN 2581-3463.

10. Ivliev Y.A. Alternative proof of Fermat's Last Theorem as introduction to quantum mathematics and quantum psychology // Modern Problems of Science and Education. – 2020. – T.XVIII. – P. 28-30. ISBN 978-5-91327-599-8. [in Russian]

11. Ivliev Y.A. Alternative proof of Fermat's Last Theorem as scientific discovery in mathematical psychology // Scientific Review. Fundamental and Applied Research. – 2020. – №3. DOI: 10.17513/srfar.89. URL: <https://scientificreview.ru/ru/article/view?id=89>. [in Russian]